
БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.91

DOI 10.5281/zenodo.18605008

Научная статья

ЭЛЕКТРОДЕРМАЛЬНЫЕ КОРРЕЛЯТЫ ВОСПРИЯТИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ВАЛЕНТНОСТИ ИЗОБРАЖЕНИЙ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ

ELECTRODERMAL CORRELATES OF EMOTIONAL VALENCE PERCEPTION FOR DIFFERENT IMAGE CATEGORIES

КИРИЛЛОВА ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА,
ассистент,

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова.

КУНАВИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ,

кандидат биологических наук, доцент,

Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова.

KIRILLOVA GALINA ALEXANDROVNA,
assistant,

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov.

KUNAVIN MIKHAIL ALEXEEVICH,

Candidate of biological sciences, associate professor,

Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov.

В работе проведено исследование специфики вегетативного и поведенческого реагирования на визуальные стимулы различной категориальной принадлежности и эмоциональной окрашенности. Использовались изображения базы OASIS, оцененные по валентности и возбуждению жителями Северной Америки. Раскрывается проблема субъективного отношения к эмоционально окрашенным изображениям, связанная с межкультурными различиями, выраженная преобладанием негативных оценок над нейтральными и положительными в российской выборке. Результаты исследования позволяют заключить, что ЭДА как маркер активности симпатической нервной системы, может служить индикатором степени эмоционального вовлечения и мотивационной значимости стимула.

This study investigated the specificity of autonomic and behavioral responses to visual stimuli of different categories and emotional valence. The research utilized images from the OASIS database, previously rated for valence and arousal by North American residents. The paper addresses the problem of subjective perception of emotionally charged images associated with cross-cultural differences, manifested in a predominance of negative over neutral and positive evaluations among the study participants. The results suggest that electrodermal activity, as a marker of sympathetic nervous system activity, can serve as an indicator of the degree of emotional engagement and motivational significance of a stimulus.

Ключевые слова: эмоциональная реакция, электродермальная активность, скорость реакции, афферентные стимулы, эмоциональная валентность.

Key words: emotional reaction, electrodermal activity, reaction rate, afferent stimuli, emotional valence.

В повседневной жизни человек сталкивается с огромным количеством аффективных стимулов: изображения, аудио и видео в социальных сетях могут нести эмоциональную нагрузку как положительную, так и отрицательную. Вызываемые контентом эмоции могут изменять психоэмоциональное состояние и даже приводить к возникновению тремора [3, с. 105]. Изображения вызывают различные аффективные реакции, такие как возбуждение, счастье, удовлетворение, грусть, отвращение, тревожность или гнев [13, с. 2]. Исследования показывают, что эмоции могут выступать в качестве инструмента ранжирования стимулов [5, с. 297]. Большое количество исследований подтверждает разницу в восприятии аффективных стимулов мужчинами и женщинами, доказывая, что женщины проявляют более сильную физиологическую реакцию [6, с. 31]. Межкультурные отличия также влияют на оценку эмоциональных стимулов. Были выявлены значимые различия в оценках изображений по параметрам силы воздействия и типа валентности стимула между русскими и американскими женщинами [7, с. 52].

Наиболее часто в изучении реакций человека на аффективные стимулы используются субъективные методики, например, шкала Ликерта. Однако, испытуемые могут давать социально приемлемый вариант оценки, который противоречит истинному отношению к предъявляемому стимулу [10, с. 197]. Поэтому в подобных исследованиях обосновано использование методов объективной оценки физиологической реакции на стимул. Анализ электродермальной активности (ЭДА) является распространенным методом оценки эмоциональной реакции и общего уровня возбуждения человека [1, с. 89; 4, с. 122; 11, с. 41; 12, с. 262]. По данным ЭДА, положительные и отрицательные сигналы характеризуются значимо большей симпатической активацией по сравнению с нейтральными [2, с. 77]. Исследования электродермальной активности используются в нейромаркетинге — области, где эмоции потребителя фактически управляют его решениями. В литературе появляется все больше данных и различных подходов, позволяющих анализировать показатели ЭДА для оценки концентрации внимания и эмоционального состояния человека в ситуациях выбора [12, с. 262]. Однако не так много исследований, в которых соотносились бы параметры ЭДА, возникающие при просмотре стимулов, с эмоциональными реакциями на изображения различной валентности и степени эмоционального воздействия на человека. Существующие исследования в большей степени сосредоточены на анализе реакций испытуемых на изображения и иные эмоциональные стимулы; характеристика изображений и субъективное отношение испытуемых к ним в подобных исследованиях часто не приводятся.

Цель исследования — изучить параметры электродермальной активности и время распознавания эмоциональной валентности при восприятии изображений разных категорий.

Методика.

Оценке подвергались 156 изображений, всего получено 1413 оценок от участников исследования. В исследовании приняли участие 10 студентов САФУ имени М.В. Ломоносова в возрасте 19–20 лет. Половой состав группы: 8 девушек и 2 юноши. Электродермальную активность регистрировали с использованием прибора ВНС-спектр (ООО «Нейрософт», Иваново, Россия) для оценки степени эмоционального реагирования. Участникам на экране монитора последовательно предъявляли 156 изображений, отобранных из открытого стандартизированного набора эмоциональных изображений (OASIS — Open Affective Standardized

Image Set), включающего 900 изображений четырех категорий: «животные», «предметы», «люди» и «сцены».

В базе OASIS каждое изображение имеет две оценки эмоциональной реакции по 7-балльной шкале Ликерта; оценки валентности (от 1,11 до 6,49) и степени эмоционального воздействия на испытуемого от (1,69 до 5,72). Было отобрано 610 изображений со средними оценками возбуждения $M = 3,67 \pm 0,84$.

Изображения, отобранные для исследования случайным образом, имели следующее распределение по категориям: животные и люди по 37 изображений, предметы — 40, сцены — 42 изображения. Выборка из 156 изображений имела распределение по эмоциогенности в зависимости от среднего значения валентности конкретного изображения. Вызывающие отрицательные эмоции изображения (44 изображения; валентность $M = 2,38$, от 1,84 до 2,92; уровень возбуждения $M = 3,9$, от 3,18 до 4,48), положительные эмоции — 56 изображений (валентность $M = 5,53$, от 4,72 до 6,39; уровень возбуждения $M = 3,74$, от 3,00 до 4,5), нейтральные — 56 изображений (валентность $M = 3,897$, от 2,97 до 4,69; уровень возбуждения $M = 3,68$, от 2,86 до 4,5). Все 4 категории («животные», «объекты», «люди», «сцены») были представлены в каждой из групп в равной степени (по 14 изображений), исключение составили «животные» и «люди» в категории негативных изображений, где они представлены 9 изображениями из каждой категории.

С помощью программы PsychoPy-2023.2.3 было организовано предъявление стимулов в случайном порядке на экране участника (по 10 секунд каждый) и регистрация ответной реакции — нажатия на кнопку №1 пульта при условии, что изображение на экране идентифицируется испытуемым как позитивное, №2 — если негативное; отсутствие нажатия означало, что изображение воспринимается участником нейтрально.

Исследование длилось не более 30 минут, чтобы исключить искажения результатов, связанные с усталостью. Запись электродермальной активности осуществлялась со средней фаланги безымянного пальца неведущей руки испытуемого.

Статистический анализ полученных данных проводился при помощи пакетов прикладных программ Microsoft Excel 2010 и IBM SPSS Statistics 22. Был проведен корреляционный анализ данных и описательная статистика. Для сравнения групп применялся непараметрический критерий Манна-Уитни.

Результаты.

В результате проведенного исследования были получены данные электродермальной активности для 156 изображений и 1413 оценок, характеризующих их эмоциональную окраску.

Рис. 1. Ожидаемые и полученные в результате исследования оценки изображений в трех группах

Вызывающие отрицательные эмоции изображения составили 41,1 %, положительные эмоции — 36,1 % изображений; значительно меньше — 22,8 % ($p = 0,000$) предъявляемых стимулов не вызвали эмоций у испытуемых, что расценивалось как нейтральная реакция. Наблюдалось расхождение реакций на нейтральные и отрицательные стимулы с характеристиками предъявляемых изображений (рис. 1).

Изображения, охарактеризованные испытуемыми как отрицательные и положительные, статистически значимо отличались по валентности (Valence mean, Valence SD) от изображений, не вызвавших эмоций (табл. 1). Статистически значимые различия наблюдались для нейтральных и отрицательных изображений внутри категорий ($p < 0,000$) (табл. 2).

Таблица 1. Сравнение реакций по характеристикам изображения

Характеристики изображений	Реакции, Me			Значимость, p		
	Отрицательная	Нейтральная	Положительная	О-Н	Н-П	О-П
Valence mean	2,86	4,36	5,38	<0,001	<0,001	
Valence SD	1,15	1,15	1,10	<0,05	<0,001	
Arousal mean	3,79	3,74	3,72			
Arousal SD	1,79	1,70	1,70	<0,001	0,05	

Таблица 2. Сравнение реакций внутри категорий изображений по эмоциональной характеристике

Эмоциональная характеристика	Животные		Объекты		Люди		Сцены	
	Ожидаемый %	Наблюдаемые %						
Отрицательные	23	38,5	29,8	41	24,0	39,3	32,9	45,1
Нейтральные	37,5	24,8	35,4	20,9	37,6	23,2	33,4	22,5
Положительные	39,4	36,6	34,8	38,1	38,4	37,5	33,7	32,4

Процентное увеличение отрицательных оценок для категорий «животные» и «люди» составило 67,4 % и 63,8 % соответственно. У нейтральных оценок процентное снижение превысило 30 % в каждой из четырех категорий, максимальное — 40,9 % в категории «объекты».

Скорость принятия решения о том, вызывает ли стимул положительные или отрицательные эмоции, не имеет значимых отличий в общей выборке. Внутри категорий «животные», «объекты» и «сцены» среднее время реакции на стимулы составило 2,1 с; категория «люди» оценивалась в среднем дольше, со скоростью реакции 2,5 с ($p = 0,001$).

Для объективной оценки активации симпатического отдела вегетативной нервной системы (ВНС) при реакции на изображения были использованы показатели электродермальной активности (ЭДА). При просмотре изображений, которые оценивались испытуемыми как отрицательные или положительные, выявлены статистически значимые отличия по сравнению с нейтральной группой как максимальных, так и минимальных значений ЭДА (рис. 2).

При проведении корреляционного анализа выявлены достоверные прямые связи показателей валентности изображений в категории «Люди» и среднего времени реакции ($r = 0,522$; $p = 0,001$), усредненной ЭДА ($r = 0,416$ и $r = 0,410$ для valence mean и valence SD соответственно, $p = 0,01$), минимальным значением ЭДА ($0,416$, $p = 0,011$). В группе «Жи-

вотные» прямая корреляционная связь между возбуждением (Arousal mean) и средним временем реакции (0,335; $p = 0,045$).

Рис. 2. Сравнение реакций на изображения и ЭДА *— $p = 0,05$; **— $p = 0,001$

Обсуждение.

Результаты проведенного исследования показывают значимые отличия в эмоциональной оценке изображений. Изображения, вызывающие положительные эмоции, были определены в соответствующую группу с минимальным отклонением от исходной базы вне зависимости от категории. Максимальное расхождение наблюдалось в отрицательных оценках одушевленных категорий: «животные» и «люди». Вероятно, межкультурные отличия участников исследования могли повлиять на разницу в восприятии изображений [3, с. 58]. Стоит отметить выраженное преобладание негативных оценок изображений, тогда как к нейтральным участники отнесли меньше четверти выборки. Из сравнения реакций по характеристикам изображений видно, что медианное значение валентности нейтральных оценок смещено в правую часть 7-балльной шкалы Ликерта; следовательно, не все изображения, считающиеся условно положительными, нашли такой же эмоциональный отклик у участников из России.

Для оценки стимула с изображением человека требуется больше времени, тогда как оценивание других категорий изображений происходило значительно быстрее и не зависело от параметров валентности предъявляемых стимулов. С увеличением разброса эмоциональной оценки изображения среднее время реакции увеличивалось; таким образом, дольше оценивались изображения людей, имеющие менее однозначные эмоциональные характеристики. Это может быть связано со сложностью идентификации стимула и оценкой его эмоциональных маркеров, которые могли восприниматься по-разному каждым испытуемым [8, с. 64].

Большую эмоциональную вовлеченность вызывали позитивные изображения людей, о чем свидетельствует повышенная симпатическая активация при оценке изображений с высокой валентностью, обладающих социальной значимостью. Полученные результаты согласуются с работой Луковой М.Ю., в которой максимальная ЭДА регистрировалась при просмотре аффективных изображений [9, с. 3].

Проведенное исследование позволило получить следующие результаты:

1. Выявлены значимые различия в эмоциональной оценке изображений разных кате-

горий. Наибольшее расхождение с эталонными значениями базы OASIS наблюдается для отрицательных изображений одушевленных категорий («животные» и «люди»), что может быть обусловлено межкультурными особенностями восприятия российской выборки.

2. Установлено, что изображения категории «люди» требуют большего времени для оценки (2,5 с против 2,1 с для других категорий), при этом время реакции прямо коррелирует с показателями валентности и электродермальной активности, что указывает на более сложную когнитивную обработку социально значимых стимулов.

3. Показатели электродермальной активности демонстрируют значимые различия при восприятии эмоционально окрашенных (как положительных, так и отрицательных) и нейтральных изображений, что подтверждает объективность метода ЭДА для оценки эмоциональных реакций.

4. Важно отметить ограничения настоящего исследования, связанные с малым объемом выборки ($n = 10$) и ее узким возрастным диапазоном (19–20 лет). Преобладание девушек в выборке (8 из 10) также могло повлиять на полученные результаты, учитывая известные данные о более сильной физиологической реактивности женщин на эмоциональные стимулы [6]. Выявленные закономерности требуют дальнейшей проверки на более репрезентативной выборке, включающей участников разных возрастных групп и сбалансированной по полу.

Полученные результаты могут служить основой для изучения кросс-культурных особенностей восприятия эмоциональных стимулов и разработки более точных методов диагностики эмоциональных состояний.

Дальнейшие исследования будут направлены на изучение причин когнитивного сдвига в оценке изображений базы и специфической вегетативной реакции у российской выборки, а также на расширение возрастного диапазона и уравнивание полового состава групп.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Адамовская О.Н., Ермакова И.В., Догадкина С.Б., Особенности нейровегетативной и гуморальной регуляции когнитивной деятельности у подростков при использовании электронных устройств // *Acta Biomedica Scientifica*. 2024. №1. С. 85–95. DOI 10.29413/ABS.2024-9.1.9.
2. Афтанас Л. И., Савотина Л. Н., Рева Н. В., Махнев В. П. Нейрофизиологические механизмы мотивационного внимания у человека // *Сибирский научный медицинский журнал*. 2004. №2. С. 77–82.
3. Белинский А. В. Влияние наличия компонента угрозы как фактора деавтоматизации письма // *Общество: социология, психология, педагогика*. 2023. № 4(108). С. 105–112. DOI 10.24158/spp.2023.4.16.
4. Горобец Т. Н., Ковалев В. В., Огнивов В. В. Влияние фрактального искусства на функциональное состояние человека // *Акмеология*. 2014. № 3(51). С. 121–127.
5. Григорьев П.Е., Васильева И.В. Сигнальная роль эмоций в интуиционной деятельности // *Пространство и Время*. 2015. №4 (22). С. 292–299.
6. Иванкова К.С. Гендерные различия в восприятии вербальных и невербальных аффективных стимулов // *Вестник Томского гос. университета*. 2024. №506. С. 25–32. DOI 10.17223/15617793/506/3.
7. Иванкова К.С. Межкультурные различия в восприятии аффективных визуальных стимулов русскими и американцами // *Вестник НГУ. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация*. 2025. №1. С. 58–70. DOI 10.25205/1818-7935-2025-23-1-58-70.
8. Лапшина Т. Н. Электроэнцефалографические корреляты эмоциональных реакций // *Вестник Московского университета. Серия 14: Психология*. 2007. № 2. С. 59–69.
9. Луков М.Ю., Благовещенский Е.Д., Корякина М.М., Бородин К.А., Чуканов А. Особенности электродермальной активности у людей с различными личностными характеристиками при эмоциональной нагрузке // *Психологический журнал*. 2025. URL: https://pureportal.spbu.ru/files/145003736/_pdf (дата обращения: 01.02.2026).

10. Свободный Ф.К., Лаврешкин Н.В.. Оpozнание лица по фотографии в условиях неосознаваемого восприятия // Психология и право. 2022. Том 12. № 3. С. 197–208. DOI 10.17759/psylaw.2022120316.

11. Унакафов А. М., Патана Е. И. Построение модели эмоционального состояния пациента на основе анализа кожно-гальванической реакции // Известия ЮФУ. Технические науки. 2008. №6. С. 41–44.

12. Ярош О.Б. Методика обработки показателей кожно-гальванической реакции в нейромаркетинговых исследованиях // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Биология. Химия. 2024. №1. С. 262–275. DOI 10.29039/2413-1725-2024-10-1-262-275.

13. Kurdi B., Lozano S., Banaji M. R. Introducing the Open Affective Standardized Image Set (OASIS). Behavior Research Methods. 2017. №49(2). P. 457–470. DOI 10.3758/s13428-016-0715-3.

Поступила в редакцию: 06.02.2026

Принята в печать: 12.03.2026

© Кириллова Г. А., Кунавин М. А., 2026.